

Серия: Экономика. – 2011. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyuy-audit-kak-samostoyatelnoe-napravlenie-auditorskoj-deyatelnosti>

6. Экономика налоговых реформ: монография / И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, Л.Л. Тарантул и др. – Ирпень: Изд-во «Алепта», 2013. – 566 с.

7. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 г. № 99-І НС (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

8. Международные стандарты контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг 2016-2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017>.

УДК 336.7

DOI

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ ВЫЗОВОВ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,

**д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
финансовых услуг и банковского дела**

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела**

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены результаты исследования особенностей функционирования банковской системы РФ в кризисных условиях на

основе количественных и качественных показателей, характеризующих состояние и перспективы развития. Рассмотрена реструктуризация как инструмент стратегического антикризисного управления, который позволил существенно смягчить воздействие и снизить негативные последствия глобальных и локальных кризисов на банковский сектор, в том числе в условиях вызовов 2020 г.

Ключевые слова: развитие банковского сектора, кризисные процессы, вызовы, реструктуризация, банковский капитал, концентрация активов.

STATE AND DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF MODERN CRISIS CHALLENGES

SHELEGEDA B.G.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of department of financial services and banking
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic;

POGORZHELKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of department of financial services and banking
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

The article presents the results of a study of the peculiarities of the functioning of the banking system of the Russian Federation in crisis conditions on the basis of quantitative and qualitative indicators characterizing the state and development prospects. The restructuring is considered as a tool of strategic anti-crisis management, which made it possible to significantly mitigate the impact and reduce the negative consequences of global and local crises on the banking sector, including in the face of the challenges of 2020.

Keywords: banking sector development, crisis processes, challenges, restructuring, bank capital, asset concentration.

Постановка задачи. Социально-экономическая ситуация в мире определяется многофакторным влиянием вызовов, вызванных кризисными процессами, что привело к замедлению развития экономики практически во всех странах, в т.ч. Российской Федерации. Катастрофическим оказался уровень неопределенности, вызванный падением спроса и разрушением глобальных хозяйственных связей, что в условиях беспрецедентной финансовой волатильности повышает актуальность исследований банковской системы, тенденций ее развития, определяющих эффективность социально-экономического развития отдельных стран и мировой экономики в целом. При этом неуклонно возрастает значение факторов, определяющих развитие новых технологий и форм взаимодействия субъектов экономики и финансово-банковского сектора. В Российской Федерации совокупность банков и кредитных организаций, действующих в рамках денежно-кредитной системы, является преобладающей долей финансового сектора, а их активы приближаются к объему ВВП страны [1].

Банковские услуги, как ключевой механизм расчетного и платежного процесса, обеспечивают межбюджетное, межотраслевое и межрегиональное перераспределение совокупных средств на основе интеграции страховой, инвестиционной, пенсионной, консалтинговой, маркетинговой, аналитической и др. видов деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности развития банковских систем в странах с формирующимся рынком в условиях трансформационных и интеграционных процессов рассмотрены в работах отечественных и зарубежных исследователей: Абалкиной А.А., Архипова В.В., Бажан А.И., Ведева А.Л., Верникова А.В., Гопалан С., Клаессенс С., Кулакова В.К., Лаврушина О.И., Ларионовой И.В., Мамонова М.Е., Ноздрева С.В., Орловой Н.В., Пестовой А.А., Ремолона Е., Солнцева О.Т., Синха А., Торос М., Хромова М.Ю., Шабалина А.О., Шим И., Эзроха Ю.С. и др.

Среди отечественных ученых, изучающих политику регулирования Центрального Банка Российской Федерации в условиях внешних и внутренних кризисов и вызовов, следует

отметить Алпатову Э.С., Андриюшина С.А., Беляева М.К., Гейвандова Я.А., Головина М.Ю., Дубинина С.К., Коробову Г.Г., Коробова Ю.И., Красавину Л.Н., Кузнецову В.В., Мамонову И.Д., Миркина Я.М., Моисеева С.Р., Мурычева А.В., Некипелова А.Д., Панову Г.С., Рыбина В.И., Тавасиева А.М., Тихонкова К.С., Турбанова А.В., Фетисова Г.Г. и др.

Несмотря на то, что тематике антикризисного управления посвящено большое число работ, актуальной остается необходимость теоретико-методологического и прикладного обоснования эффективных механизмов оздоровления банковского сектора, отвечающих особенностям и тенденциям современного этапа развития.

Актуальность. Банковская система отличается повышенной зависимостью от внешних факторов и ограниченными возможностями управления рисками. Наиболее ярко это проявляется в периоды кризисов, когда банки сталкиваются с угрозой потери капитала и ликвидности. Устойчивое функционирование банковской системы с расширением объемов и качества услуг является определяющим для обеспечения эффективного социально-экономического развития и во многом зависят от соотношения государственно-частного партнерства в крупных, средних и мелких банках. Во избежание угрозы системных рисков регуляторами становятся центральные банки, которые в первоочередном порядке принимают меры по купированию и преодолению кризисных процессов именно в банковском секторе.

Цель статьи – исследование состояния и перспектив развития банковского сектора Российской Федерации с учетом количественных и качественных характеристик, которые определяют эффективность деятельности как отдельных кредитных организаций, так и системы в целом.

Изложение основного материала. Современное состояние банковского сектора характеризуется множеством показателей, большинство из которых отражает соответствующие тенденции и может использоваться для прогнозирования дальнейшего развития финансовой системы. Основными из них являются количественные (число банков и объем их активов) и качественные – через

структуру активов и пассивов банковского сектора, а также показатели кредитования, рейтинги надежности и др.

Реструктуризация как механизм финансового оздоровления банковского сектора через слияние, санацию и ликвидацию наиболее неустойчивых кредитных организаций является распространённым в мировой практике и в России инструментом антикризисного управления [2-4]. Она обеспечивает надежность и непрерывность функционирования банковского сектора, а с учетом диагностики тенденций развития позволяет прогнозировать и моделировать кризисные процессы и явления в будущем.

Динамика количественного роста банков в РФ в период 2010-2020 гг. характеризуется значительным снижением их числа (с 1058 до 402) (рис. 1) [1; 5].

Рис. 1. Численность банков в РФ в период 2010-2020 гг.

Источник: составлено авторами на основе [1; 3; 6]

Одновременно изменялась конкурентная ситуация. С одной стороны, у банков, которые продолжили свою деятельность, уменьшилось количество конкурентов, укрепились рыночные позиции, увеличились активы и возросло влияние за счет

поглощения менее крупных и недостаточно успешных финансовых организаций. С другой стороны, ужесточились требования к банкам, повысились барьеры для открытия новых финансовых учреждений.

В то же время благодаря инновационным банковским продуктам, использующим цифровизацию, эффективные информационные технологии, увеличилось количество новых конкурентов за счет небольших (менее крупных) банков и Fintech-компаний. В условиях вызовов 2020 г. и кризисных процессов в мировой экономике определился новый, более эффективный вектор развития бизнес-процессов в банковском секторе [6].

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению количества кредитных организаций (более чем в 2,5 раза), объем и концентрация активов банковского сектора имеет тенденцию к росту даже в кризисные 2019-2021 гг. (табл. 1). При этом около 1/3 активов сосредоточены всего в 5 банках.

Таблица 1

Концентрация активов по банковскому сектору России

Кредитные организации, ранжированные по величине активов	1.01.19		1.01.20		1.01.21		2021/ 2019, %
	трлн руб.	%	трлн руб.	%	трлн руб.	%	
Первые 5	53,8	62,4	55,2	62,2	66,1	63,6	122,7
С 6 по 10	9,3	10,8	11,2	12,6	13,5	13,0	145,3
С 11 по 20	7,9	9,2	8,0	9,0	9,5	9,1	119,7
С 21 по 50	8,0	9,2	7,5	8,4	7,8	7,5	98,0
С 51 по 100	4,1	4,8	4,1	4,6	4,2	4,1	102,7
С 101	3,1	3,6	2,8	3,2	2,8	2,7	88,5
Итого	86,2	100	88,8	100	103,8	100	120,4

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [1; 5; 6]

В период пандемии наметилось ускорение процессов концентрации банковских активов и капитала. По состоянию на начало 2021 г., на долю топ-5 кредитных организаций приходилось 63,6% всех активов банковского сектора против 62,4% в 2019 г. Еще более выразительный характер имеют данные по топ-20 кредитных организаций, удельный вес которых в активах банковского сектора к настоящему времени превысил 85%. Вместе

с этим создание и поддержание стабильности в банковской системе произошло во многом благодаря существенным вливаниям средств со стороны ЦБ РФ, которое оказалось стратегически необходимым и привело к значительному смягчению воздействия на банки череды кризисов.

В рамках саморегулирования банки стали активнее выдавать кредиты по плавающей ставке, что на фоне «смягчения» денежно-кредитной политики привело к изменению структуры финансового результата банковского сектора [6-8]. Доля чистого процентного дохода в прибыли за 2019-2020 гг. существенно снизилась по сравнению с 2017-2018 гг. А запуск льготных программ [7-8] и предоставление заемщикам кредитных каникул способствовали сокращению чистой процентной маржи.

Показательной является и динамика финансовых показателей деятельности кредитных организаций. Так, если в 2017-2019 гг. банковский сектор Российской Федерации демонстрировал поступательный рост финансового результата, который достиг максимума в 2019 г. (2,04 трлн руб.), то уже по итогам 2020 г. наблюдалось существенное снижение прибыли, а каждый четвертый банк оказался убыточным [8].

В отличие от предыдущих кризисов, отразившихся на функционировании практически всей финансовой системы России, пандемия (2020 г.) оказала неоднородное влияние на результаты деятельности банковского сектора. Так, ведущие банки в период острой фазы кризисных вызовов повысили эффективность деятельности за счет уровня маржинальности. Разница между стоимостью размещения и привлечения средств для топ-30 банков в первом полугодии 2020 г. уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении со вторым полугодием 2019 г., но в годовом выражении произошел рост, который составил почти 10%, в то время как для других банков обратная ситуация привела к сокращению на 25% (табл. 2).

Крупные банки в период пандемии показали более устойчивую динамику активных операций, увеличив долю кредитования юридических и физических лиц примерно на 9%, в основном за счет ипотеки. Снижение ключевой ставки в 2020 г. по сравнению с 2019 г. почти вдвое (до 4,25%), а с 2014-2015 гг. и 2008-2009 гг. – в 3-4 и 2,5 раза соответственно, позволило повысить

качество кредитных портфелей путем рефинансирования и пролонгирования займов по более низким процентам.

Таблица 2

Динамика основных показателей деятельности
банковской системы РФ, %

Показатели	2018 г.		2019 г.		2020 г.	2020 / 2018	2020 / 2019
	I пол.	II пол.	I пол.	II пол.	I пол.		
НИМ (чистая процентная маржа банка в годовом выражении)							
топ-30 банков	4,9	4,8	4,1	4,6	4,5	-8,2	9,8
Другие банки	6,3	6,4	6,4	6,0	5,5	-12,7	-14,1
Рентабельность капитала (в годовом выражении)							
топ-30 банков	16,9	18,3	18,6	17,0	12,1	-28,4	-34,9
Другие банки	4,1	7,0	12,1	9,7	4,8	17,1	-60,3
Рентабельность капитала до вычета резервов на возможные потери (в годовом выражении)							
топ-30 банков	24	24	21	26	26	8,3	23,8
Другие банки	11	11	18	16	14	27,3	-22,2
Разница стоимости размещённых и привлечённых средств							
топ-30 банков	4,9	4,8	4,1	4,6	4,5	-8,2	9,8
Другие банки	6,5	6,3	6,3	5,9	5,2	-20,0	-17,5
Стоимость риска (в годовом выражении)							
топ-30 банков	1,4	1,1	0,4	1,7	2,6	85,7	550,0
Другие банки	2,3	1,5	2,1	2,4	3,3	43,5	57,1
СТІ (отношение операционных расходов к прибыли)							
топ-30 банков	36	42	46	43	39	8,3	-15,2
Другие банки	65	65	53	58	57	-12,3	7,5

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [8-10]

Преимуществом крупных банков в ситуации вынужденной самоизоляции стало также предоставление доступа к наиболее востребованным услугам с использованием цифровых платформ, интегрированных с мобильными приложениями и интернет-банкингом. По итогам 2020 г. прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,61 трлн руб., что на 100 млрд руб. меньше прибыли 2019 г. Прибыльных кредитных организаций оказалось меньше, чем на начало 2020 г. Доля активов прибыльных банков (без учета небанковских кредитных организаций), по итогам 2020 г., составила 98%, что сопоставимо с результатами 2019 г. Таким образом, полученная банковским сектором прибыль в 2020 г. фактически оказалась выше значений, которые прогнозировались

большинством экспертов, что связано с введенными Банком России послаблениями при формировании резервов. Оценки возможного размера прибыли, по итогам 2021 г., варьируются в интервале 700-900 млрд руб. вследствие снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, в том числе по завершении реструктуризации ссудной задолженности [5; 9].

Повышение рентабельности капитала (ROE), которое наблюдалось в последние годы, после достигнутого максимума в 2019 г. (19,7%) приостановилось, снизившись по итогам 2020 г. до 15,7%. Аналогичной была динамика рентабельности активов (ROA): к началу 2021 г. она составила 1,7% по сравнению с 2019 г. (2,2%).

Одним из наиболее существенных факторов, повлиявших на финансовый результат деятельности банков, служит уменьшение чистой процентной маржи банков. По расчетам Банка России, в 2020 г. она сократилась на 20 базисных пунктов (б. п.) и сейчас находится на уровне 4-4,5%. По итогам 2021 г., маржа, согласно оценкам Банка России, продолжит снижение в диапазоне 20-30 б. п.

Наряду с этим системно значимые кредитные организации (СЗКО), для которых установлены повышенные нормативы достаточности капитала (рис. 2) и другие крупные банки вносят основной вклад в кредитование экономики, принимают на себя повышенные риски за счет возможных потерь значительных резервов.

Как свидетельствуют приведенные данные, в условиях современных вызовов крупные банки лучше адаптируются к динамичным рыночным условиям, что позволяет им удерживать значительную часть чистой процентной маржи. Рост непроцентных доходов этой группы банков был также выше средних показателей по сектору в целом.

Итоговый финансовый результат распределился по различным группам банков крайне неравномерно. Однако основная его часть пришлась на СЗКО, которые получили больше государственных преференций. Рентабельность капитала и активов всех групп банков, за исключением части банков с базовой лицензией, находилась в зоне положительных значений. Влияние оказала складывающаяся в последние годы активная политика государства

в вопросе регулирования цен, которая определила предсказуемость и объемы комиссионных доходов банков. Уже принятые или находящиеся в процессе рассмотрения законодательные инициативы ограничивают или полностью отменяют комиссии по отдельным видам банковских операций, переводов или платежей, эквайрингу, что повлияло на состояние и развитие бизнес-процессов.

Рис. 2. Распределение капитала и резервов на возможные потери различных групп банков, ранжированных по величине активов (по состоянию на 01.01.2021 г.) [5]

Следует отметить, что кризисная ситуация сохраняется в кластере банков с капиталом менее 1 млрд руб., потенциал роста которых крайне низок. Занимаемые ими рыночные ниши характеризуются, с одной стороны, неустойчивостью клиентской базы и высокой стоимостью фондирования, а с другой – неизбежностью более высоких кредитных рисков, одновременно поддерживая высокий уровень низкодоходных и бездоходных ликвидных активов. Особого внимания заслуживает снижение доли

СЗКО с учетом дочерних кредитных организаций с 77,2% суммарных активов, до 73,4%, на начало 2019 г. (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация активов банковского сектора (на начало года), % [5]

Концентрация активов по коэффициенту Херфиндаля-Хиршмана (HHI) достигла значений, позволяющих включать российский банковский сектор в структуру умеренно концентрированных рынков [10]. По мере сокращения количества малых и средних банков Россия по этому показателю уже в течение ближайших лет может перейти в группу высококонцентрированных рынков.

Это подтверждается высокой динамикой показателя концентрации активов в группе топ-20. Отличительной чертой 2020 г. можно считать высокие темпы концентрации вкладов населения, которое в периоды макроэкономической неустойчивости все больше предпочитает держать свои организованные сбережения в крупных банках, преимущественно с государственным участием или входящих в группу СЗКО.

По итогам 2020 г., в банках топ-20 сконцентрировано почти 90 % всех вкладов населения. Индекс ННІ однозначно характеризует этот сегмент рынка привлеченных средств как высококонцентрированный.

Россия относится к группе стран, в банковских системах которых в структуре собственности преобладают резиденты, но в то же время открыт доступ для иностранного капитала (рис. 4). В силу особенностей экономического и социально-политического развития в России ведущее место занимают банки с государственным участием. Их доля составляет более 60% активов банковского сектора. Кластеризация кредитных организаций по форме собственности и страновой принадлежности бенефициаров позволяет не только определить их доли на различных сегментах банковской деятельности, но и оценить потенциал их конкурентоспособности.

Рис. 4. Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, % [5]

Как следует из данных, приведенных на рис. 4, начиная с 2009 г. наблюдается снижение участия нерезидентов в уставном капитале российской банковской системы. По состоянию на конец 2020 г., зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 130 кредитных организаций с участием нерезидентов, из них у 15 банков доля нерезидентов в уставном капитале более половины, а еще у 59 – составляет 100%.

Итак, особенности банковской деятельности, характеризующие необходимость предотвращения кризисных процессов или их преодоления на начальных этапах, обусловили и специфику концепций исследования антикризисного управления в данной сфере. Поэтому антикризисное управление в банковском секторе рассматривается в широком смысле как комплексная система, способная минимизировать убытки и снизить риски в случае реализации наихудшего сценария развития в условиях экономического спада и финансовой волатильности. Помимо основных функций антикризисное управление позволяет обеспечить появление новых, направленных на адаптацию к современным вызовам [6; 9]. Возникновение соответствующих угроз деятельности банковского сектора и отдельного кредитного учреждения может быть внешними процессами, обусловленными трансформацией внутренних элементов и системы в целом. Соответственно внедрение механизма антикризисного управления предоставит возможность обеспечить устойчивое функционирование и развитие банков при любых экономических, политических и социальных изменениях. С этих позиций следует отметить, что среди исследователей наблюдается последовательность изучения понятия «антикризисное управление банковской системой», но отсутствует единый подход к его определению. Большинство ученых придерживаются классических принципов, по мнению которых антикризисное управление может быть внешним, т. е. осуществляется Центральным Банком как регулятором, и внутренним – основанным на саморегулировании деятельности.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики антикризисное управление на основе плавающих ставок позволяет снизить процентный риск банковской системы. Однако такой подход чреват накоплением рисков у нефинансовых компаний и ухудшением качества кредитного портфеля.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Российский банковский сектор по своей структуре относится к типу рыночной структуры с несовершенной конкуренцией, в которой доминирует крайне малое количество субъектов. Лидерами

рынка с наибольшим уровнем устойчивости, надежности и конкурентоспособности считаются крупные банки с участием государственного капитала. Однако в настоящее время у некрупных банков появляются новые возможности для конкурентной борьбы с лидерами рынка при условии обоснованного выбора сегмента с более высоким уровнем инновационности.

Коэффициенты концентрации (CR) позволили сопоставить уровни концентрации не только по банковскому сектору в целом, но и по его сегментам, проанализировать их динамику, установить, за счет доли каких кредитных организаций (крупных, средних или мелких) наметилась реструктуризация. Основной недостаток показателя концентрации состоит в его «нечувствительности» к различным вариантам распределения долей между конкурентами.

В отличие от коэффициентов концентрации, коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (индекс НИ) учитывает как численность кредитных организаций, так и неравенство их положения на рынке, характеризует уровень монополизации. Значение этого коэффициента снижается с увеличением числа кредитных организаций и возрастает с усилением неравенства между ними при любом их количестве.

Антикризисное регулирование банковской деятельности является одним из основных этапов управленческого цикла, который представляет систему мониторинга, сравнения, оценки и анализа кризисных процессов с целью обоснования эффективности программ и инструментов их осуществления, направленных на стабилизацию экономического развития, выявление степени их реализации, наличия отклонений фактических результатов от заданных параметров.

Антикризисная политика реструктуризации, проводимая ЦБ РФ на протяжении 2010-2020 гг., привела к коренным изменениям банковского сектора, вызвала существенное огосударствление системы, которое достигло более 70%. Среди положительных последствий следует отметить сокращение числа недобросовестных банков, использующих рискованные или совершающих незаконные операции.

В качестве дальнейших направлений исследования следует рассмотреть особенности управления качеством кредитного портфеля и его влияния на конкурентоспособность банковской системы в условиях новых кризисных вызовов.

Список использованных источников

1. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. Банк России, 2000-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/. – (Дата обращения: 25.05.2021).
2. Ибрагимов К.Х. Периодизация трансформаций банковской системы в современной России / К.Х. Ибрагимов, М.Р. Таштамиров // Вестник чеченского государственного университета. – 2020. – Т. 39. – № 3. – С. 62-74.
3. Сандулова Ю.О. Проблемы банковского регулирования, определяющие динамику слияний и поглощений в финансовой системе РФ / Ю.О. Сандулова, А.В. Григорьев // Modern economy success. – 2021. – № 1. – С. 96-99.
4. Стихияс И.В. Проблемы и перспективы развития антикризисного управления в банковской системе / И.В. Стихияс // Известия Дальневосточного Федерального Университета. Экономика и Управление. – 2014. – № 1 (69). – С. 100-107.
5. Банковская система России 2021: качество активов, бизнес-модели и регулирование / А.А. Хандруев, Я.В. Епифанова, Н.Г. Тарасов, Е.Ф. Кобзева, Е.А. Самохина, Г.В. Жижанов, О.В. Кудинова, А.Г. Трофимов // XXII Всероссийская банковская конференция. Ассоциация банков России. Информационно-аналитическое обозрение. Март, 2021. – 86 с.
6. Донецкова О.Ю. Состояние межбанковской конкуренции на российском банковском рынке / О.Ю. Донецкова // Финансы: теория и практика. – 2021. – № 25(1). – С.143-156.
7. Доронкин М. Рост ставок и замедление кредитования – ключевые тренды 2021 года в банковском секторе [Электронный ресурс] / М. Доронкин, Е. Лопатин // Банковский сектор: аналитическое исследование (24 марта 2021 г.). – Режим доступа: https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_BanksOutlook_Mar2021.pdf. – (Дата обращения: 25.05.2021).

8. Пандемия не для всех: банковский сектор России в условиях COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_BanksOutlook_Oct2020.pdf. – (Дата обращения: 17.05.2021).

9. Карпова С.В. Современное состояние российского банковского рынка и основные маркетинговые тренды его развития / С.В. Карпова, И.В. Рожков // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – Т 14. – № 1. – С. 71-80.

10. Романова А.В. Оценка конкурентной среды российского банковского рынка / А.В. Романова, Д.Е. Курушина // Симбирский научный вестник. – 2020. – № 1-2 (39-40). – С. 138-141.